

"HARAKATGA YO'NALTIRILGAN CHET TILINI O'QITISH"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580233>

Xolmuratov Jahongir
(SamDCHTI magistranti)

Annotatsiya. Ushbu maqolaning mavzusi harakatga yo'naltirilgan chet tilini o'qitish turlari uning xususiyatlari, usullari va o'quvchilar uchun ahamiyati hamda afzalliklari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar va iboralar. O'quvchi faolligi, o'z o'ziga javobgarlik, motivatsiya, faol va mustaqil harakat, fikrlash, bosh va qo'l ishini birlashtirish, muommolarni yechish

Harakatga yo'naltirilgan ta'limotni nima ajratib turadi? Mohiyatan o'qitish shakli faol harakat orqali o'rganayotgan o'quvchilarga tayanadi. Bunda klassik frontal darslardan farqli o'laroq, rolli o'yinlar, guruh ishlari, individual ish va loyihalar qo'llaniladi. Barcha usullarda o'rganuvchi o'z harakatlari bilan diqqat markazida bo'ladi. Harakatga yo'naltirilgan o'qitishda, o'qituvchining vazifasi talabalarni o'zlari uchun o'ylashga va shunga muvofiq harakat qilishga undaydigan o'quv muhitini yaratishdir. Usullar har doim o'qilgan yoki eshitilgan narsaning tezda unutilishiga asoslanadi, tajribali amaliy narsa xotirada ancha uzoq vaqt qoladi, lekin faqat o'zi bajargan narsa doimiy ravishda saqlanadi. "Harakatga yo'naltirilgan o'qitish" tushunchasi o'qitish shakli bo'lib, uni quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflash mumkin. Harakatga yo'naltirilgan o'qitishning eng muhim xususiyati barcha hislar bilan o'rganishdir. O'qitishning ushbu shakli bilan ko'plab hislar faollashadi, ya'ni o'quvchilar nafaqat bosh bilan, balki qo'llar, oyoqlar, ko'zlar, quloqlar, burun, og'iz yoki til bilan ham o'rganadilar. Butun talaba o'qitish jarayoniga jalb qilinishi kerak. O'quvchilarning bosh va qo'l ishlarini birlashtirish va har ikkisini teng muvozanatlashga harakat qilinadi. "O'quvchilarning bosh va qo'l mehnati ta'lim-tarbiya jarayonida bir-biri bilan dinamik o'zaro aloqada bo'ladi." nazariya (aqliy harakat) va amaliyot (jismoniy harakat) bir-biri bilan bog'langan, nazariya amaliyot zaruratidan kelib chiqadi.

Harakatga yo'naltirilgan o'qitishning boshqa xarakterli xususiyatlari ham o'quvchilarning o'z-o'ziga javobgarligi, metodik kompetentligi va o'quvchilarning qiziqishlaridir. Harakatga yo'naltirilgan o'qitish talabalarga o'z-o'zini javobgarligini ta'minlashga imkon beradi va talaba faol bo'ladi. O'quvchilar o'zlari iloji boricha kashf qilishlari, tajriba o'tkazishlari, sinab ko'rishlari, muhokama qilishlari, izohlashlari va rejalashtirishlari lozim. Harakatga yo'naltirilgan chet tilini o'qitish o'quvchilar bilan birgalikda biror narsa qilishni anglatadi. Darslar shunday tuziladiki, o'quvchilar harakat orqali va harakat davomida ko'p narsalarni o'rganadilar. Bu o'qituvchiga chet tilini o'qitishni o'quvchilar uchun yanada qiziqarli qilish imkoniyatini beradi.

Ushbu xususiyat darsni rejalashtirish, amalga oshirish va baholash yoki baholash paytida qiziqish va tajribalarga qaratilgan. Darslar shunday tashkil etiladiki, o'quvchilar mustaqil munosabat bildirishga, muammolarni hal qilishga, qaror qabul qilish holatini yengishga va ushbu qarorni harakatlarda sinab ko'rishga imkon beradi.

Timm (1998) ma'lumotlariga ko'ra, chet tilini o'qitish materiallari, faoliyati va holatlari o'quvchilarning qobiliyatlari, ehtiyojlari, qiziqishlari va tajribalarini hisobga olishi kerak. An'anaviy kuchli o'qituvchi va darslikka asoslangan chet tilini o'qitish endi o'sib kelayotgan avlod talablariga javob bermaydi. Shuning uchun yangi ta'lim va yangi harakatlar sharoitida yangi ommaviy axborot vositalariga nisbatan "harakatga yo'naltirilgan chet tilini o'qitish" muhim ahamiyat kasb etadi.

"Harakatga yo'naltirish" atamasi ta'lim tizimida keng ma'noga ega. O'rganuvchi axborotni passiv qabul qiluvchi bo'lmasligi, balki harakatlarda ishtirok etishi lozim. Shu munosabat bilan u tilni faol o'rganishi kerak.

Harakatga yo'naltirilgan o'qitish usullari xilma-xil va ko'plab o'xshashliklarga ega. Linthout (2000) ulardan ba'zilarini sanab o'tadi: ular o'quvchining qiziqishlari va imkoniyatlariga yo'naltirilgan bo'lib, nafaqat bilim va ko'nikmalarga qaratilgan, balki muammolardan boshlanadi va yechimlarni taklif qiladi, ular konstruktiv ish, mulohaza va munozara, mustaqil ish, harakat va fikrlashga chaqiradi.

Harakatga yo'naltirilgan chet tilini o'qitish ma'nosida til alohida grammatik va leksik birliklarda taklif qilinmaydi, balki haqiqiy kommunikativ vazifalar va vaziyatlarni yengish uchun taklif etiladi. Vazifalar aniq vaziyatlar orqali yuzaga keladi

Harakatlarga yo'naltirilgan o'qitishning afzalliklari :

- * Faol harakat ko'proq o'z-o'zini rag'batlantirishga olib keladi.
- * Mustaqil ravishda harakat qilib, yechim xotirada yaxshiroq qoladi.
- * Talabalar o'zlari samarali o'quv jarayoniga hissa qo'shishlari kerakligini tushunishadi.
- * Majburiyat talab qilinadi, lekin shunga muvofiq mukofotlanadi.
- * Bolalar ko'proq mustaqil bo'lib muammolarni yechishga tayyorlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Gudjons, H. (2001). Handlungsorientiert lehren und lernen. Überarbeitet und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn Selbstständigkeit, Projektarbeit. Bad Heilbrunn: Kinkhardt.
2. Gudjons, H. (1986). Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung, Selbstständigkeit, Projektarbeit. Bad Heilbrunn: Kinkhardt,
3. Wicke, R. (2004): Aktiv und kreativ lernen. Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning.
4. Hölscher, P./Rabitsch, E. (1993): Methoden-Baukasten. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Frankfurt am Main: Cornelsen Verlag

5. Witwer, A.: Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht mit der Methode Lernen durch Lehren (Online)
<http://www.idl.de/material/aufsatz/witwer.htm-31k>